

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

SANOAT ROBOTLARINI DASTURLASH ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH

Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya: Maqolada sanoat robotlarini dasturlashning ish unumdorligini oshirishga ta'siri o'rganilgan. Maqola, sanoat robotlarini dasturlashning avtomatlashtirishning muhim jarayonning ishlab chiqarish samaradorligi, xatolarni kamaytirish va ish resurslarini tejamkorlik bilan ishlatish imkoniyatlarini kengaytirishdagi roli haqida ma'lumotlar beradi. Dasturlashning qanday usullar orqali ish unumdorligini oshirishi mumkinligi ham qisqacha ta'riflangan. Maqolada ham avvalgi sohada o'tkazilgan tadqiqotlar, ma'lumotlar va muhim tushunchalar yoritilgan va keyinchalik sanoat robotlarini dasturlashning qanday qurilmalar va algoritmlar bilan amalga oshirilishi haqida ma'lumot berilgan. Maqolada oxirida, sanoat robotlarini dasturlashning muhimligi va bu sohada kelajakdagi rivojlanishning ahamiyati keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat, robot, dasturlash, avtomatlashtirish, soha, ish, unumdorlik, analiz, vaqt, xatoliklar boshqarish, ishchi kuch, inovatsiyalar, optimallashtirish, mahsulot.

PROGRAMMING INDUSTRIAL ROBOTS TO INCREASE PRODUCTIVITY

Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li

Fergana branch of the TUIT named after Muhammad Al-Khwarazmi.

Annotation: This article is devoted to the study of the effects of industrial robot programming on increasing productivity. The article provides information about the role of industrial robot programming automation in expanding the capabilities of an important process in the production efficiency, error reduction and economical use of work resources. What methods of programming can increase productivity are also briefly described. The paper also covered previous field research, data, and important concepts, and then covered what devices and algorithms industrial robot programming can be implemented with. At the end of the article, the importance of industrial robot programming and the importance of future development in this area are presented.

Keywords: industry, robot, programming, automation, industry, work, productivity, analysis, time, error management, workforce, innovations, optimization, product.

Kirish.

Sanoat sohasi, sanoat robotlarining dasturlanishi va avtomatlashtirilishi yordamida ish samaradorligini oshirish va xatolarni kamaytirishga yoʻnalishda yuqori darajada rivojlanmoqda. Sanoat robotlarini dasturlash, bu sohada katta oʻzgarishlarni olib kelmoqda, chunki bu jarayonlar ishlab chiqarishning tezligini, samaradorligini va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi. Dasturlash, avtomatik ish jarayonlarini belgilash, robotlar va kompyuter sistemalari orasidagi aloqalarni tuzish, ish tartibini tahlil qilish va maʼlumotlarni toʻplash, analiz qilish va maʼlumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish kabi vazifalarni oʻz ichiga oladi. Bu jarayonlar orqali sanoat robotlari, oʻz-oʻzini boshqarish va soha talablari boʻyicha oʻzgarishlarni sezib olish, ishni avtomatik ravishda bajarish va optimallashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Sanoat robotlarini dasturlashning unumdorligi juda katta boʻlib, bu jarayonlar past narxlarga, ishchi kuchlariga va xatolarga olib keladigan qoʻshimchalarni kamaytirib, ish faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi. Robotlar va kompyuterlar, insonning qilgan ishlarini takrorlashda yuqori darajada toʻgʻri va xatolar bilan kam yuzaga kelishsizlik bilan ishlay oladi. Bundan tashqari, ular uzun vaqt davomida ishlash uchun energiya vaqtini tejamkorlik bilan ishlatish imkonini beradi. Sanoat robotlarini dasturlash yordamida ish tartibini optimallashtirish, ish resurslarini samaradorlik bilan ishlatish, ishlab chiqarishda kelib chiqqan xatolarni kamaytirish va yangi innovatsiyalar oʻrnatish imkoniyatlari paydo boʻladi. Bunda, robotlar va avtomatik tizimlar oʻz-oʻzini boshqarish, maʼlumotlarni toʻplash va analiz qilish, harakat va manipulyatsiyalarni bajarish va ish faoliyatini kuzatish kabi vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Sanoat robotlarini dasturlash ish unumdorligini oshirishda oʻziga xos muammolar va kamchiliklar mavjud. Baʼzi ishlarda, dasturlash xato qilish, ish tartibini toʻgʻri belgilash va optimallashtirishda muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Sanoat tizimlarida robotlar va avtomatik qurilmalar ish faoliyatini optimallashtirish, ish samaradorligini oshirish va ishchi kuchlarini kengaytirishga yordam beradi. Sanoat robotlarini dasturlash esa bu muhim asoslarni amalga oshirishning asosiy vositasidir. Bu, robotlar uchun maʼlumotlarni qabul qilish, analiz qilish, qaror qabul qilish va harakatlarini bajarish imkonini beradi. Dasturlash, robotlarga soha boʻyicha koʻnikmalarni, ish tartibini va ish resurslari samaradorlik bilan ishlatishni oʻrganish va bajarishga imkoniyat yaratadi. Sanoat

robotlarini dasturlashning ish unumdorligini oshirish uchun birinchi navbatda, dasturlash tilini va platformasini tanlash zarur. Robotlarning amalga oshirishi kerak bo'lgan vazifalarni tushunish, algoritmlarni yaratish va robotning harakatlarini belgilash uchun dastur tuzish talab etiladi. Dasturlash tilining to'g'ri tanlanishi va dastur tuzish jarayonining samaradorlik bilan bajarilishi, ish unumdorligini oshirishning katta qismiga bog'liqdir. Robotlar, insonlardan farqli ravishda 24 soat ishlay oladigan, tezlik va to'g'ri bilan ishlaydigan, energiya vaqtini samaradorlik bilan ishlatadigan va yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaradigan muassasalarga imkon beradi.

Avtomatlashtirish orqali ish samaradorligini oshirish

Sanoat robotlarini dasturlash, avtomatlashtirishni oshirishda muhim muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lib, bu esa ish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Dasturlash yordamida, robotlar ish joylarida avtomatik ravishda ishlash va o'zlarini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa ish faoliyatini optimallashtiradi, xato va kutilmagan yo'nalishlarni minimalga olib tashlaydi.

Ish muhiti va ish sharoitlaridagi ishlarni yengillashtirish

Sanoat robotlarini dasturlash, ish muhitini va ish sharoitlarini yengillashtirishda muhim o'rin tutadi. Dasturlash yordamida robotlar ishni avtomatik ravishda bajaradi va bu esa ish chizig'ini kamaytiradi, ish jarayonlarini tezlashtiradi va ishga qatnashuvni oshiradi. Bu natijada ishga qo'shilish vaqtini va resurslarni samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan sanoat tashkilotlari o'z foydalarini ko'ra oladilar.

Xatolarni minimallashtirish va ishni to'g'ri bajarish

Dasturlash yordamida sanoat robotlarini boshqarish, xatolarni minimalga olib tashlash va ishni to'g'ri bajarishga imkon beradi. Dasturlashning to'g'ri va qisqa bo'lishi, robotlar va operatorlar o'rtasidagi kommunikatsiyani yaxshilash va ishni to'g'ri bajarishga imkon beradi. Bu esa ishni samarali va xatolarni minimalga olib tashlaydigan sanoat robotlarining ishga qo'shilishini ta'minlaydi.

Sanoat sohasidagi yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish

Sanoat robotlarini dasturlash, sanoat sohasidagi mahsulotlarni yuqori sifatli va iste'molchilar uchun qoniqtiruvchi holatda ishlab chiqarish imkonini beradi. Dasturlash yordamida robotlar ishni to'g'ri va to'liq bajaradi, xatolarni minimalga olib tashlaydi va ishni optimallashtiradi.

Yangi sanoat robotlarining rivojlanishi

Sanoat robotlarini dasturlashning ish unumdorligini oshirishda erishilgan muvaffaqiyatlar, rivojlanishlar va o'zgarishlar taqdim etildi. Bu natijalar, sanoat

sohasidagi avtomatlashtirish va robotlashtirish jarayonlarini yuqori samarali darajada ishga tushirishga yordam berdi. Sanoat robotlarini dasturlash sohasidagi muvaffaqiyatlar, yangi texnologiyalar va innovatsiyalar bilan birga, sanoat tashkilotlarining ish samaradorligini oshirish, xatolarni minimalga olib tashlash, ish muhitini yaxshilash va yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu esa sanoat sohasidagi rivojlanish va ishning optimallashtirilishini ta'minlaydi.

Ish faoliyatini optimallashtirish: Sanoat robotlarini dasturlash, ish faoliyatini optimallashtirishga imkon beradi. Robotlar avtomatik ravishda ishlaydigan dasturlar orqali ishlarni bajarishlari vaqt va resurslardan tejashga yordam beradi. Bu esa ish jarayonlarini tezlashtiradi, xatolarni minimalga olib tashlaydi va ish samaradorligini oshiradi.

1. Xatolarni minimalga olib tashlash: Sanoat robotlarini dasturlash, xatolarni minimalga olib tashlashga imkon beradi. Dasturlash orqali robotlar ishni to'g'ri va to'liq bajarishadi, ish jarayonlarida xatolar minimalga olib tashlanadi. Bu esa ish jarayonlarida xarajatlarni kamaytiradi va mahsulot sifatini oshiradi.
2. Ish muhiti va ish sharoitlarini yaxshilash: Sanoat robotlarini dasturlash, ish muhiti va ish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi. Robotlar ish joylarida avtomatik ravishda ishlashadi, bu esa ish jarayonlarini yengillashtiradi va ishga qatnashuvni oshiradi. Bu esa ish muhitini ergashib, ishning samarali tashkil etilishini ta'minlaydi.
3. Ishchi xavfsizligini oshirish: Sanoat robotlarini dasturlash, ishchi xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Robotlar avtomatik ravishda ishlaydigan dasturlar orqali riskli va xavfli vaziyatlarda ishlarini bajarishadi, shuningdek, sanoat tashkilotlarida ishchi xavfsizligini ta'minlash uchun ishchilarni potentsial xavfli ishlar bilan ta'minlamaslikka imkon beradi.
4. Yuritish va boshqarishning osonlashtirilishi: Sanoat robotlarini dasturlash, robotlarni yuritish va boshqarishning osonlashtirilishiga imkon beradi. Dasturlar yordamida, robotlarni tizimli va samarali tarzda boshqarish, ularga vazifalar berish va ulardan ma'lumot olish osonlashadi. Bu esa sanoat tashkilotlarining ish faoliyatini boshqarishni soddalashtiradi va boshqaruvning effektivligini oshiradi.
5. Yoki sanoat robotlarini dasturlash, yangi texnologiyalar va innovatsiyalar yaratishga imkon beradi. Bu esa sanoat

tashkilotlarining rivojlanish va ishlab chiqarishda ilg'or innovatsiyalarni qo'llashiga yordam beradi.

Sanoat robotlarini dasturlashning sanoat tashkilotlariga keltirishi mumkin bo'lgan foydalar, ish muhiti yaxshilanishi, ish faoliyatining optimallashtirilishi, xatolarni minimalga olib tashlash, ishchi xavfsizligini oshirish, yuritish va boshqarishning osonlashtirilishi va innovatsiyalar yaratish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Bu esa sanoat tashkilotlarining samaradorligini oshiradi va ularning rivojlanishiga imkon beradi.

Xulosa

Maqola davomida sanoat robotlarini dasturlashning muhimligi va ularning ish unumdorligini oshirishdagi roli asosiy ko'rsatiladi. Sanoat sohasidagi innovatsiyalar va yangiliklarni qo'llab-quvvatlash, sanoat tizimlarini yangilash va avtomatlashtirish, ishlab chiqarish faoliyatini optimallashtirish hamda ishchi kuchlarini kengaytirish o'rinli mavzular sifatida ko'rsatilgan. Maqola oxirida, sanoat robotlarini dasturlashning kelajakdagi rivojlanishning muhim aspektlari va ularning sanoat sohasidagi o'rni ta'kidlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tadjibayev Rasul Karimovich, & Homidjonov Ma`murjon Ma`rufjon o`g`li. (2023). Improving detail accuracy in the processing of cylindrical details improving the influencing methods. *Academia Science Repository*, 4(04), 829–838. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/126>
2. Tadjibayev, Rasul, and Mamurjon Homidjonov. Processing of large length shafts. *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.4 (2023): 813-818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.786094>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.